

ХИВА - РОССИЯ ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АСОСИЙ ЖИХАТЛАРИ ВА ТАРИХШУНОСЛИК ТАДҚИҚОТЛАРИ

Нодира Холмонова

ЎзР ФА Тарих институти

таянч докторанти

nkholmonova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904124>

Аннотация. Мақолада Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги дипломатик алоқаларнинг бошланиши ва элчиликлар доирасида кўрилган асосий масалалар тадқиқига оид илмий адабиётлар таҳлили амалга оширилган. Империя ва совет даври тадқиқотларида манбалардаги маълумотларни ўз ҳолига талқин қилиш ҳолатлари кўп бўлса, замонавий тадқиқотларда томонлар манфаатлари қайси масалаларга қаратилганлиги, ўша давр сиёсий воқеалари контекстида таҳлил қилинганлиги билан ҳам ажралиб туради. Шунга қарамай, мазкур масала, тарихчилардан муомалага киритилмаган манбаларни таҳлилга тортишни талаб қилади.

Калит сўзлар. Тимишазей, Мулла Раҳимжон, Қобилбой Урганжий, Шоҳбобо, Абдурахим, О. Иванов, А. Грибов ва С. Горохов, А. Субхонкулов, бож, пристан, қуллар.

Аннотация. В статье анализируется научная литература о начале дипломатических отношений между Хивинским ханством и Россией и изучении основных вопросов, обсуждаемых в посольствах. Если в исследованиях имперской и советской эпохи немало случаев интерпретации информации в источниках, то в современных исследованиях выделяется то, на каких вопросах сосредоточены интересы сторон, и анализ проводится в контексте политической ситуации. события того времени. Тем не менее, этот вопрос требует от историков учета не бывших в обращении источников.

Ключевые слова. Тимишазей, Мулла Рахимджон, Кабильбой Урганджи, Шахбабо, Абдурахим, О. Иванов, А. Грибов и С. Горохов, А. Субханкулов, таможня, пристань, рабы.

Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги дипломатик алоқалар 16-юзйиллик иккинчи ярмида ўрнатилган бўлиб, дастлабки даврда мазкур алоқалар савдо хусусиятига эга бўлган. Ўзаро алоқаларнинг ривожланиб бориши, ҳар икки давлат ташқи сиёсати йўналиши ҳамда манфаатларнинг ўзгариб бориши билан элчилик алоқалари, уларда кўрилган масалаларнинг моҳияти ҳам ўзгаришга учрайди. Бу борада империя, совет даври ва замонавий тадқиқотларда қатор маълумотлар келтирилган бўлиб, уларга қўйидагиларни киритиш мумкин.

Хива хонлиги ва Россия давлати ўртасидаги элчилик муносабатлари тарихи кўп асрлик жараёнларни ўз ичига олади. Икки давлат ўртасидаги дастлабки элчиликларнинг алмашуви XVI асрларга бориб тақалса-да, элчилик муносабатларининг кейинги асрнинг ўрталаридан фаоллаша бошлаганлигини кузатиш мумкин[1]. Тадқиқотчи А. Кочнёв Хива – Россия муносабатлари XVII асрда тўлиқ дипломатик-савдо характерига эга бўлганлигини диссертациясида қайд этади[2]. А.А. Преображенский Россиянинг Ўрта Осиё билан ўзаро муносабатларида худуднинг Ҳиндистон учун восита эканлигидан йироқ ҳолатда, фақат савдо муносабатлари муҳим аҳамиятга эгаллигини, XVII аср ўрталарида Хива ва Бухоро хонликларининг рус давлати билан савдоси ҳар

қачонгидан ўсиб бориши, рус савдогарларининг нотинчлигига таъсир кўрсатганлигини изоҳлайди[3]. Яъни рус савдогарлари савдодаги монополияни қўлдан чиқаради. Россия томонидан ҳам элчиликлар ташкил этилиб, улардан кўпчилиги иқтисодий масалаларда, савдо муносабатларига оиддир.

Савдодаги дастлабки алоқалар 1558 йилда Хива элчиси Тимишазей ташрифи билан ўрнатилган бўлиб, М. Моисеев 1614 йилги архив ҳужжати асосида элчиликнинг 4 кишидан ташкил топганлигини қайд этади[4]. Тадқиқотларда мазкур элчи ўзи билан бирга ташриф буюрган Бухоро элчиси билан биргаликда Россиянинг хонликларга бўладиган савдо алоқаларини ривожлантириш ва кенгайтиришни сўраганлиги тилга олинади[5]. Тимишазей ташрифидан бироз вақт ўтиб, 1585-1586 йиллардаги элчи Ҳожи Муҳаммаднинг ташрифи натижасида хивалик савдогарларга Россиянинг барча ҳудуди бўйлаб эркин савдо қилиш имконияти берилганлиги оид маълумот М. Ниязматов монографиясида келтирилади[6].

Савдо муносабатларидаги хавфсизлик, хивалик ва рус савдогарларининг кўчманчилар томонидан таланиши оқибатида савдо ишларининг мураккабланишига оид вазиятни Мулла Раҳимжоннинг 1735-1736 йиллардаги элчилиги мисолида кўриш мумкин. Ф. Лобисевич элчи хоннинг хиваликларга Астраханда Манғишлоқдан денгиз йўли орқали рус кемаларида молларини ташишга ва Астрахандан Хивага қуруқлик йўли билан отликлар кўриқловида савдо қилишга рухсат сўраб ёзган ёрлиқ келтирганлигини, элчининг эса Москвада ўлганлигини қайд этади[7]. “Россия и Средняя Азия” номли очерклар тўпламида элчилар Хива хонининг В.Н. Татишевга қорақалпоқлар ва қозоқларнинг талончиликлари сабабли савдо қилиш қийинлашмоқда мазмунидаги мактуб йўллаганлиги қайд этилади[8].

Шунингдек, 1837 йилда Оллоқулихон томонидан Россияга жўнатилган элчи Қобилбой Урганжий Х. Ғуломов монографиясида ва Н. Аллаева билан ҳаммуаллифликда “Хорезм в истории государственности Узбекистана” номли тадқиқотда Россияда хиваликлардан 572 киши ушланиб, умумий суммаси 1,4 млн рублга тенг моллари мусодара қилинганлигига изоҳ сўраб Оренбургга юборилган элчи деб кўрсатилади. Бунда губернатор В. Перовский изоҳ бермаслиги ва уни элчи сифатида қабул қилмаслигини, сабаби олдинги рус карвонларига етказилган зарар хонлик томонидан қопланмаганлигидалиги қайд этилган[9].

Давлатлар иқтисодий муносабатларда бож масаласига ҳам эътибор қаратганлар. Адабиётларда мазкур масала элчиликлар орқали бир неча бор кўриб чиқилганлигига урғу берилади. Дастлаб элчилик молларидан бож олинмаслиги масаласи кўрилган элчилик 1647-1648 йилларда элчи Шоҳбобо томонидан амалга оширилиб, М. Йўлдошев монографиясида элчининг рус подшоси Михаил Фёдорович (1613-1645) (аслида Алексей Михайлович(1645-1676)-Н.Х.)га тақдим этган ёрлиғи намунаси ҳам келтирилади[10].

Чегара-ҳудуд, истеҳкомлар қурилиши масаласида ҳам расмий ҳаракатлар амалга оширилган бўлиб, Манғишлоқда пристан қуриш таклифи билан борган дастлабки элчилик Анушахон (1663-1687) томонидан юборилган элчи Абдурахим бошчилигидаги 40 кишилик таркиб бўлиб, А. Чулошников қайд этган маълумотда мазкур элчилик санаси 1675 йил деб кўрсатилади[11]. Х. Зиёев монографиясида хон элчи орқали рус подшоси Фёдор Алексеевич (1676-1682) ва ташқи ишлар коллегияси раҳбари А.С.

Матвеевга умумий маъноси ўзаро савдо алоқаларини мустаҳкамлашда қалмоқлар хужумидан ҳимояланиш ва бунинг учун рус ҳукумати Манғишлоқда бир шаҳар қуриши лозимлиги таклифи билдирилади. Энг қизиғи мазкур даврда Манғишлоқ хонлик тасарруфида бўлиб, Хива элчиси шаҳар кимга тегишли деган рус ҳукумати вакиллари саволига хонликка қарашли эканлигини, агар улар шаҳар қурса Россияники бўлиб қолаверади, тарзда жавоб қайтарганлигига оид маълумотлар келтирилади[12]. Манғишлоқда рус шаҳрини қуриш борасида эса хонликдан шаҳар лойиҳаси ва керакли маълумотларни тўплаб жўнатиш сўралади. 1794-1795 йилларда ташкил этилган элчи Аваз Муҳаммад Саидовга Астрахан губернатори билан учрашиб Хива карвонларидан олинган бож тўловларини камайтириш, Астраханда мусодара қилинган 1 000 червон (тилла пул)ни қайтаришларини сўраш ва бир неча минг пуд темир сотиб олиб келиш вазифалари юкланганлиги А. Отамуродова ва О. Абдурахимовларнинг ҳам муаллифликдаги монографиясида келтирилади[13].

Қайд этиш лозимки, Россия томонидан ҳам савдо алоқаларини ривожлантириш, хонликка оид маълумотларни тўплаш борасида қатор савдогарлар ниқоби остидаги элчиликлар ташкил этилган бўлиб, О. Иванов (1564-1565), С. Горохов ва А. Грибов (1641-1643), Д. Рукавкин (1753), С. Абросимов (1848) элчиликлари шулар жумласидан.

XVII аср биринчи ярмида хонликка расмий ташриф билан келган астраханлик Савин Горохов ва Анисим Грибовларнинг ташрифига оид маълумотлар Ҳ. Зиёев монографиясида келтирилиб, муаллиф элчи подшо Михаил Федеровичнинг ёрлигини Хива хонига етказганлиги ва ўзаро савдо муносабатлари асосан тенг ҳуқуқлилиқка асосланганлиги баён этилган маълумотларни қайд этади[14].

Карвонлар хавфсизлиги масаласида 1818 йилда А. Субхонқулов эчилигини кўрсатиш мумкин. Унинг айнан ўзаро савдо муносабатларидаги хавфсизлик масаласида келганлигига оид В. Шкунов диссертациясида тилга олинади[15]. Хонликдаги бож тўловини камайтириш талаби билан ташкил этилган элчиликлар жумласига П. Никифиров (1841), Г. Данилевский (1842) ва Н. Игнатъев (1858) элчиликларини киритиш мумкин. П. Никифиров уддасидан чиқа олмаган хонликда рус савдогарлари учун бож тўловини 5 %га камайтириш вазифаси Г. Данилевскийга юклатилганлигини А. Постников монографиясида қайд этиб ўтади[16]. Л. Костенко мақоласида, С. Маткаримова диссертациясида Г. Данилевский ва Н. Игнатъев миссиялари ҳақида сўз юритилиб, уларга оид умумий маълумотлар келтирилади, бироқ ўрганилиши масаласида маълумот келтирилмайди[17].

19-юзйиллик охири ва 20-юзйиллик бошларида ўзаро муносабатлар характерининг ўзгарганлигига қатор омиллар сабаб бўлганлиги тарихчилар томонидан қайд этилади. Хусусан, Хива хонлигининг Россия мустамлакасига айлантирилиши билан дипломатик алоқаларда ўзгариш рўй беради. Эндиликда, хонлик номидан Россияга расмий ташриф билан Хива хонлари, валиаҳд шахзода ва бош вазир ташрифлари кузатилади. Тарихчилар томонидан мазкур даврдаги алоқалар борасида кўп ҳам маълумот берилмайди. Шундай бўлса-да, мазкур даврга оид маълумотларни С.Ж. Саидов мақоласида учратиш мумкин. Муаллиф бунда 1873-йил мустамлакадан сўнг, Хива хонлиги устидан доимий назорат олиб борадиган Амударё бўлимининг ташкил этилиши натижасида мустамлакага (ярим мустамлака) айланган хонликнинг Россияга элчиларни юборишига ўрин қолмаганлигини, барча ишлар бўлимга мурожаат қилиш

орқали ҳал этилганлигини, шунингдек, Туркистон генерал-губернаторлиги ҳам қисман хонлик ички ишларига таъсир ўтказиб турганлигини таъкидлайди[18]. Бу борада 1873 йилда ташкил этилган Амударё бўлими ҳам хонлик билан ўзаро муносабатларни амалга оширишда воситачи ролини бажарганлигига оид маълумотлар И. Погорельский, Ш. Саидов, Ш. Мухаммедов, Р. Почекаевлар тадқиқотларида келтирилади[19].

Хулоса ўрнида айтиш ўринлики, Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги элчиликлар доирасидаги дипломатик алоқалар 16-19-юзйиллик ўрталарига ярмига қадар нисбатан тенг томонлиқка асосланган бўлса, В.А. Перовский ҳарбий экспедициясидан сўнг хонликка нисбатан тазйиқларнинг кучайганлиги олиб борилган тадқиқотлар таҳлили натижасида яққол намоён бўлади. Мустамлакадан кейинги ҳолатда эса, гарчи Гандимиён шартномасида хонликнинг ярим мустақил эканлиги эътироф этилса-да, амалда рус ҳукумати томонидан хонлик бошқаруви ва ички ишларига аралаштириш ҳолатлари кузатилади.

References:

1. Ilhomov Z.A. Rossiya-O'rta Osiyo munosabatlarida dastlabki elchiliklar va ularning harbiy-siyosiy missiyasi. / International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. 22.12.2023. 1192-1198-66
2. Кочнев А.В. Политика России в отношении Хивинского ханства в начале XVIII - второй половине XIX в.: дис. ... кандидата исторических наук Екатеринбург, 2019. С. 57.
3. Преображенский А. А. Из истории сношений Русского государства со Средней Азией в XVII в. // Исторические записки. М., 1951. Т. 36. С. 286.
4. Моисеев М.В. Дипломатические контакты с ханствами Средней Азии при Иване Грозном.//Коммуникативная культура: история и современность. Новосибирск, 2019. С. 220.
5. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон ва Сибир (XVI-XIX асрлар). Асарлар тўплами-1. Тошкент, 2008. Б. 46.
6. Постников А.В. Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии (XVIII-XIX вв.). Роль историко-географических исследований и картографирования. Монография в документах / Под общей редакцией и с предисловием академика В.С. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2007. С. 57.
7. Ниязатов М. Поиск консенсуса: Российско-Хивинские геополитические отношения в XVI – начале XX в. С.Петербург: Петербургское Востоковедение, 2010. С. 30.
8. Лобысевич Ф. И. Поступательное движение в Среднюю Азию в торговом и дипломатическом отношениях. СПб., 1900. С. 41-42.
9. Россия и Средняя Азия. Геополитические очерки. Москва, 2008. С. 83.
10. Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII-первой половине XIX века. Тошкент, 2005. С. 244-245. Ртвеладзе Э.В., Алимова Д.А. Хорезм в истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2013. С. 222-223.
11. Юлдашев М.Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI-XVII вв. – Ташкент, 1964. С. 41.
12. Чулошников А. Торговля Московского государства с Средней Азией в XVI – XVII вв.//МИУТТ. Ташкент, 1932. С. 16.

12. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан муносабатлари тарихи (XVI асрнинг иккинчи ярми — XIX аср). 1 жилд. Тошкент: “Таълим нашриёти”, 2014. Б. 66-67.
13. Otamurodova A., Abduraximov O. Xiva elchilari. Toshkent: “Tafakkur qanoti”. 2016. B. 89.
14. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан муносабатлари тарихи (XVI асрнинг иккинчи ярми — XIX аср). 1 жилд. Тошкент: “Таълим нашриёти”, 2014. Б. 99.
15. Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской империи с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII-первой половине XIX в. Автореферат. Саранск, 2009. С. 29.
16. Постников А.В. Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии (XVIII-XIX вв.). Роль историко-географических исследований и картографирования. Монография в документах / Под общей редакцией и с предисловием академика В.С. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2007. С. 203-204.
17. Костенко Л. Распространения русского владычества в Средней Азии (статья первая)//Военный сборник издаваемый по высочайшему повелению, год тридцатый. Том 176. С.-Петербург, 1887. С. 172.; *Маткаримова С.М.* Хива хонлигининг кўнфиротлар сулоласи даври тарихшунослиги (XIX–XXI аср бошлари). Тарих фанлари номзодик диссертацияси. Урганч, 2010. 163 б. Б. 39-40.
18. Saidov Sh. History of Khiva Khanate's Diplomatic Relations with Russia (Late XIX and Early XXIII Centuries)// Middle european scientific bulletin, ISSN 2694-9970. P. 215-219.
19. *Погорельский И.* История Хивинской революции и Хорезмской Народной Советской Респуб-лики, 1917-1924 гг. Ленинград: ЛГУ, 1984. С. 305.; *Saidov Sh.* History of Khiva Khanate's Diplomatic Relations with Russia (Late XIX and Early XX Centuries)// Middle european scientific bulletin, ISSN 2694-9970. P. 215-219.; *Мухамедов Ш.Б.* Особенности дипломатических отношений Бухарского эмирата и Хивинского ханства с Российской империей вторая половина XIX – начало XX в. // Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв.: Сборник научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г. / [Под науч. ред. Д. В. Васильева]. – М., Издательство «ОнтоПринт», 2019. С. 223.; *Почекаев Р.Ю.* Российский фактор правового развития Средней Азии: 1717–1917. Москва, 2020. С. 96-98.